

V (ПЯТАЯ)

**МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ**

Май 2026 г.

ИНДЕКСАЦИЯ

EXPLORE

zenodo

НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

 **НАУЧНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ПЕДАГОГИКА
ПСИХОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ИСТОРИЯ**

 **ИНФОРМАТИКА
ТЕХНИЧЕСКИЕ
НАУКИ
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ**

 **ЭКОНОМИКА
ФИНАНСЫ**

Введение

В сборнике материалов конференции, посвященных роли науки, образования и производства в эпоху глобализации, актуальным проблемам взаимодействия этих процессов, отзываю об их решениях, были представлены зрелые специалисты отрасли.

Кроме того, представлены исследования на научно-практическую тему, проводимые в области экономики, точных наук, естественных и социально-гуманитарных наук в период глобализации, представлена информация в научно-практической сфере, которая включает в себя новейшие инновационные технологии в сферах производства.

Можно утверждать, что этот сборник является одним из специфических перекрестков современных мыслей и инновационных идей в мире науки. В этой научно-практической конференции приняли активное участие профессора и научные сотрудники, занимающиеся научными исследованиями в Узбекистане и зарубежных странах. Значительный вклад в повышение позиций научно-практической конференции внесли профессора и преподаватели отечественных и зарубежных высших учебных заведений.

Профессора и преподаватели зарубежных высших учебных заведений, активно участвовавшие в работе конференции, внесли достойный вклад в высокий уровень взаимодействия с учеными нашей страны. Процессы международного сотрудничества с зарубежными странами и обмена с ними в области науки в эпоху глобализации оказывают положительное влияние на развитие высшего образования, сфер науки и производства. Материалы этой конференции особенны тем, что включают в себя широкий спектр исследований, от теоретических разработок до практических решений, демонстрирующих разнообразие подходов и направлений в этой области.

В заключение следует отметить, что данная научно-практическая конференция станет очень полезным собранием для всех, кто интересуется современными исследованиями в области дальнейшего развития высшего образования, науки, воспитательной работы и производства в эпоху глобализации. Авторы несут ответственность за содержание и качество статей и тезисов, включенных в сборник.

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA ELEKTRON TIJORATNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILLARI

Turakulova Orasta Ulugbekovna

O‘zMU Jizzax filiali Iqtisodiyot yo‘nalishi talabasi.

Annotatsiya. Raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishi bilan bir qatorda, elektron tijorat sohasida ham tub o‘zgarishlar yuz bermoqda. Zamonaviy texnologiyalar yordamida savdo-sotiq jarayonlari avtomatlashtirilmoqda, iste’molchilarga qulay va tezkor xizmatlar taklif etilmoqda. Ushbu maqolada raqamli iqtisodiyot sharoitida elektron tijoratning iqtisodiy samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi omillar – raqamli platformalar, to‘lov tizimlari, logistika infratuzilmasi, marketing strategiyalari va normativ-huquqiy asoslar atroflicha tahlil qilinadi. Shuningdek, O‘zbekiston misolida mavjud holat va istiqbollari yoritiladi.

Kalit so‘zlar: raqamli iqtisodiyot, elektron tijorat, samaradorlik, raqamli texnologiyalar, onlayn savdo, to‘lov tizimi, innovatsiya, logistika.

So‘nggi yillarda butun dunyoda raqamli iqtisodiyot global iqtisodiy o‘shishning muhim omiliga aylanmoqda. Unda ishlab chiqarish, savdo va xizmat ko‘rsatish sohalarida raqamli texnologiyalar asosida yangi ish yuritish usullari shakllanmoqda. Ayniqsa, elektron tijorat bu jarayonning markazida turib, iqtisodiy faoliyatning unumdorligini oshirishda muhim vosita bo‘lib xizmat qilmoqda.

Elektron tijorat orqali tovar va xizmatlar iste’molchilarga oraliq vositachilarsiz, onlayn platformalar orqali yetkaziladi. Bunda har ikkala tomon – sotuvchi va xaridor – vaqt va resurslarni tejash bilan birga, interaktiv va shaffof iqtisodiy munosabatlarni yo‘lga qo‘yadi. Shu bilan birga, samaradorlikni oshirishda ilg‘or texnologiyalar, mobil ilovalar, logistik tizimlar va elektron to‘lov infratuzilmasi muhim rol o‘ynaydi.

O‘zbekistonda ham raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri bo‘lib, so‘nggi yillarda elektron tijoratning huquqiy bazasi, infratuzilmasi va texnologik imkoniyatlari kengaymoqda. Mazkur maqolada aynan shu jarayonlar tahlil qilinib, elektron tijoratning iqtisodiy samaradorligini oshirish omillari chuqur yoritiladi.

Raqamli iqtisodiyot – bu iqtisodiy faoliyatning asosiy qismlari raqamli texnologiyalar orqali boshqariladigan iqtisodiy tizimdir. Bunday iqtisodiyotda axborot oqimi, raqamli xizmatlar, onlayn mahsulot almashinuvi asosiy resurs hisoblanadi. Shunday sharoitda elektron tijorat, ya’ni internet orqali mahsulot va xizmatlarni sotish va xarid qilish tizimi, raqamli iqtisodiyotning eng faol va jadal rivojlanayotgan bo‘g‘inidir.

Elektron tijorat 1990-yillarda rivojlana boshlagan bo'lsa-da, aynan internet texnologiyalarining rivojlanishi, mobil aloqa va onlayn to'lov tizimlarining paydo bo'lishi uning ommalashuviga olib keldi. Bugungi kunda elektron tijorat orqali amalga oshirilayotgan operatsiyalar global iqtisodiyotning muhim qismi bo'lib qolmoqda. Mamlakatlar iqtisodiyoti raqamli yechimlar orqali nafaqat tezlashmoqda, balki yangi bozorlarga chiqish imkonini ham bermoqda.

Bu soha ko'plab tarmoqlar bilan uzviy bog'liq: bank tizimi, logistika, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, davlat boshqaruvi va boshqa. Shuningdek, elektron tijorat raqamli iqtisodiyotda innovatsion mahsulotlar yaratish, yangi ish o'rinlari tashkil etish, moliyaviy inklyuziyani kengaytirish kabi muhim ijtimoiy-iqtisodiy vazifalarni bajaradi.

Elektron tijorat samaradorligi birinchi navbatda raqamli infratuzilmaga bog'liq. Bunga internet tezligi, qamrovi, axborot xavfsizligi tizimlari, data-markazlar va IT-platformalar kiradi. Raqamli infratuzilma qanchalik rivojlangan bo'lsa, tadbirkorlar uchun imkoniyatlar shunchalik keng bo'ladi. O'zbekistonda oxirgi yillarda "Elektron hukumat", "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyalari doirasida bu yo'nalishda katta ishlar amalga oshirilmoqda.

Elektron tijorat uchun asosiy zaruriy komponentlardan biri – bu tezkor, xavfsiz va qulay to'lov tizimidir. Bugungi kunda Payme, Click, Apelsin, Uzcard, Humo kabi xizmatlar foydalanuvchilarga qulaylik yaratmoqda. Elektron to'lovlar vositachilarsiz tranzaksiyalarni amalga oshirishga imkon beradi, bu esa iqtisodiy samaradorlikni oshiradi.

Elektron tijoratni an'anaviy savdodan ajratib turuvchi muhim jihatlardan biri – bu mijozga yetkazib berish tizimi. Logistika tizimi qanchalik mukammal ishlasa, xaridorning ishonchi va sodiqligi shunchalik oshadi. O'zbekistonda xususiy yetkazib beruvchilar soni ortib bormoqda, bu esa onlayn savdoni yengillashtirmoqda.

Elektron tijoratda samarali raqamli marketing strategiyalari – SEO, kontekstli reklama, ijtimoiy tarmoqlar orqali reklama – mijoz jalb qilish va savdo hajmini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Buning uchun sun'iy intellekt yordamida personalizatsiya qilingan reklama, mijozlar xatti-harakatini tahlil qilish, CRM tizimlari orqali aloqa qilish keng qo'llaniladi.

So'nggi besh yilda O'zbekistonda elektron tijorat jadal sur'atlar bilan rivojlanmoqda. Mamlakatda bir necha yirik onlayn savdo platformalari – Uzum Market, Olcha.uz, Asaxiy, ZoodMall va boshqalar faoliyat yuritmoqda. Bu platformalar aholiga keng turdagi mahsulotlarni yetkazib berish bilan birga, sotuvchilarga ham yangi bozorlarni ochib bermoqda.

Davlat tomonidan PQ-3832-sonli qaror (2018-yil 3-iyul) asosida elektron tijoratni rivojlantirish chora-tadbirlari belgilab berilgan. Elektron hujjat aylanishi tizimlari, yuridik jihatdan kuchga ega bo'lgan elektron raqamli imzo tizimlari joriy etilmoqda.

Kelgusida O'zbekistonda elektron tijorat quyidagi yo'nalishlarda rivojlanishi kutilmoqda:

- ❖ Sun'iy intellekt asosidagi mahsulot tavsiyalari
- ❖ Omnichannel savdo (bir nechta platformalarda bir vaqtning o'zida faoliyat yuritish)
- ❖ Logistika klasterlari va avtomatlashtirilgan yetkazib berish tizimlari
- ❖ Xalqaro elektron savdoda qatnashish

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Porsaev G'.M., Safarov B.Sh., Usmanova D.Q. Raqamli iqtisodiyot asoslari, 2020-yil.
2. Saitov S. "Raqamli O'zbekiston–2030: muammo va istiqbollar" // *International Journal of Scientific and Applied Research*, 2024, №1 (3), 148-151.
3. Saitov S., Karimqulova O. O'zbekiston raqamli iqtisodiyotida banklarning roli // *IJOSAR*, 2024, №1 (2), 132-138.
4. Saitov S., Jabborov B. Raqamli banklar imkoniyatlari // *IJOSAR*, 2024, №1 (2), 118-122.